

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

Ш.Абдурахимова

Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан Старший
преподаватель кафедры «Языков»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10348672>

АННОТАЦИЯ: Статья посвящается современным педагогическим и инновационным технологиям в обучение иностранных языков.

Ключевые слова: образования, технология, методы, инновация, понятие, педагогическая технология, диагностика, обучающихся, результате, информация компьютер, мультимедиа, сетевые, дистанционные.

Abstract: The article will teach modern pedagogic and innovative technologies and foreign languages.

Key words: education, technology, method, innovation, concepts, pedagogical technology, diagnosis, training, results, information, computer, multimedia, network, distance.

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения желаемого результата в любой области образования.

Понятие "образовательная технология" представляется несколько более широким, чем "педагогическая технология" (для педагогических процессов), ибо образование включает, кроме педагогических, еще разнообразные социальные, социально-политические, управленческие, культурологические, психолого-педагогические, медико-педагогические, экономические и другие смежные аспекты. С другой стороны, понятие "педагогическая технология" относится (что очевидно) ко всем разделам педагогики.

В зарубежной литературе имеются следующие близкие термины:

technology in education - технологии в образовании,

technology of education - технологии образования,

educational technology - педагогические технологии. Применение технологического подхода и термина "технология" к социальным процессам, к области духовного производства - образованию, культуре, - это относительно новое более сложное явление для социальной действительности.

Технологический подход к обучению означает:

1. Постановку и формулировку диагностируемых учебных целей, ориентированных на достижение запланированного результата обучения.
2. Организацию всего хода обучения в соответствии с учебными целями.
3. Оценка текущих результатов и их коррекцию.
4. Заключительную оценку результатов

Признаки педагогической технологии:

1. цели (во имя чего необходимо преподавателю ее применять);
2. наличие диагностических средств;
3. закономерности структурирования взаимодействия педагога и учащихся, позволяющие проектировать (программировать) педагогический процесс;
4. система средств и условий, гарантирующих достижение педагогических целей;
5. средства анализа процесса и результатов деятельности преподавателя и учащихся.

Инновация (от лат. *in* — в, *novus* — новый) означает нововведение, новшество. Главным показателем инновации является прогрессивное начало в развитии вуза по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. Инновации в системе образования связаны с внесением изменений: в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;

- в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса;
- в систему контроля и оценки уровня образования;
- в систему финансирования;
- в учебно-методическое обеспечение;
- в систему воспитательной работы;
- в учебный план и учебные программы;
- в деятельность учащегося и преподавателя.

Обзор современных педагогических технологий:

Информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии

Проективные и деятельностные технологии

Креативные технологии

Игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; психодрама и социодрама

Технологии личностно-ориентированного образования

Этнопедагогические технологии

Коллективные и групповые способы обучения

Тренинги

Коучинг

Уже очень редко можно встретить занятия в виде лекций; современные методы обучения предполагают использование всех доступных каналов коммуникации. Человека, проводящего занятие, трудно назвать лектором – его рабочим инструментом является не только речь и голос. Стремясь достичь целей обучения, заботясь о том, чтобы участники успешно интегрировали новые знания с уже имеющимися, тренер общается с аудиторией, направляя коммуникативные сигналы и по визуальному каналу восприятия (слайды, рисунки, запись на флипчарте, видеофрагменты), и по аудиальному (речь тренера, музыкальный фон, сигналы таймера), и по кинестетическому (моделирование ситуаций, деятельностные упражнения, задание на командную согласованность). Разнообразие модальностей в поступающей информации помогает её целостному восприятию участниками и лучшему усвоению.

Если задачу семинара часто можно определить как передачу большого объема специализированной информации, с которой далее участники работают самостоятельно, то задачей тренинга, как правило, является первичная отработка специальных навыков, в соответствии с тематикой тренинга. При этом информационная составляющая обучения обладает ценностью преимущественно в прикладном аспекте: знания важны для совершения более эффективных действий. Именно на действие, на усовершенствование деятельности, выработку эффективных техник, приёмов, подходов, пригодных к использованию в реальной ситуации, направлено внимание тренера и участников. Интерактивные методы обучения:

1. Эвристическое обучение; 2. Мозговой штурм; 3. Проблемное обучение; 4. Дебаты; 5. Метод проектов; 6. Сократический диалог; 7. Дерево решений; 8. Ролевые игры; 9. Деловая игра; 10. Деловая корзина; . Наибольшие возражения вызывает именно кредитная система, но именно она важна, прежде всего, как инструмент обеспечения международной академической мобильности студентов в рамках происходящей в мире интеграции. Её внедрение открывает широкие возможности индивидуализации образовательных траекторий в мировом образовательном пространстве. А вот модульный принцип построения

образовательных программ видится таким компромиссным шагом в сторону европеизации системы образования. В этой связи переход к модулям в преподавании специальных профилирующих дисциплин должен учитывать и мотивацию языковой компетенции будущих специалистов.

Использованная литература:

1. Н.В. Семантика текста и обучение иностранному языку // Лингвистика и преподавание языка: Тезисы Всесоюзного семинара-совещания. – Кострома, 1989. - С. 131-132.
2. Шамов А. Н. Аутентичный текст как средство совершенствования лексического аспекта речи на немецком языке // Иностр. языки в школе. - 2010. - № 7. - С. 19.

